

Gobierno francés reconoce la trayectoria académica del historiador venezolano Reinaldo Rojas

Francisco Camacho Rodríguez *
DOI. [10.5281/zenodo.7493193](https://doi.org/10.5281/zenodo.7493193)

En una curiosa carta escrita en 1939 para su hijo Étienne, Marc Bloch (considerado uno de los más importantes historiadores del siglo XX en el mundo), le decía a su retoño:

No caigas en la costumbre de estar sin hacer nada y, sobre todo, aburrirte. No sabes lo feliz que soy aquí (como capitán del ejército francés en los inicios de la Segunda Guerra Mundial, en la que Bloch moriría fusilado por los nazis) viendo a mi alrededor por no saber aburrirme. Escribo un poco por mi cuenta una introducción sobre el método de la historia para una historia de Francia que quizás nunca escribiré. Pero eso no es todo: sostengo la idea de que un historiador no puede aburrirse: porque por profesión se interesa en el espectáculo del mundo.

Si tomamos como certero el consejo de Marc Bloch, parece que el profesor Reinaldo Rojas no se ha aburrido en su larga trayectoria en la “ciencia de los hombres en el tiempo”, como llamaba el sabio francés Marc Bloch a la historia llevada a cabo de manera metódica y con sentido crítico.

Miembro de la Academia Nacional de la Historia en Venezuela desde 2019 y autor de una vasta obra escrita, el doctor Rojas ha sido galardonado con la “Medalla de Caballero de las Palmas Académicas”, un reconocimiento del Estado francés que inició en 1808 el emperador Napoleón I para honrar a los académicos de su país, pero que al tiempo se extendió a personalidades extranjeras vinculadas al quehacer cultural y científico de Francia.

El historiador Reinaldo Rojas

* Esta reseña fue publicada originalmente en lawebdelasalud.com

De manos del embajador Romain Nadal, el profesor Rojas recibió en la Residencia de Francia, en Caracas, este reconocimiento, que es otorgado a académicos y personalidades destacadas por sus méritos en los campos de la cultura y la educación, dentro y fuera del territorio francés.

En el acto, el historiador venezolano agradeció que se le haya incluido en la lista de tan importante distinción. “Este reconocimiento que me hace el Estado y el Gobierno francés me compromete aún más a seguir cultivando los lazos de amistad y solidaridad entre nuestros dos países, lazos que son históricos entre Francia y Venezuela”, expresó Rojas.

Casi tres décadas vinculado al quehacer universitario de Francia

La relación académica de Rojas con Francia data de 1993, cuando fue invitado a la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, la célebre *École*, para entonces presidida por el antropólogo e historiador Nathan Wachtel. Rojas participó en una mesa redonda denominada “Culture, identités et résistance”.

Quien inicia al profesor Rojas en los derroteros de la historia y le vincula a la tradición historiográfica francesa es su maestro, Federico Brito Figueroa, quien le dirigió sus estudios de posgrado en 1982 y a quien acompañó en el Centro de Investigaciones Históricas de América Latina y el Caribe, el Centro de Investigación y Altos Estudios Alejandro de Humboldt y la Cátedra Universitaria Marc Bloch, organizaciones académicas que Rojas heredó de Brito tras la muerte de este, ocurrida en el año 2000.

De Brito, dice Reinaldo Rojas en una obra dedicada a su preceptor, que este sigue siendo “un proyecto, un símbolo de constancia y disciplina, una imagen que como Bloch se asumió como ‘conciencia crítica de su tiempo’ (...) Nos asombramos de lo tanto que hizo, pero también de lo tanto que nos señaló como camino para seguir haciendo (...) porque en verdad, el maestro lo definen sus alumnos (...) Hoy queremos reafirmar ese compromiso de hacernos más historiadores, más venezolanos y a la vez más militantes de las causas justas de la Humanidad”.

Con Brito, Rojas se compenetró con la corriente historiográfica de los annales franceses, que tuvo como iniciadores en la Universidad de Estrasburgo en 1929 a Marc Bloc y Lucien Febvre. Bloch, judío y miembro de la resistencia francesa, murió fusilado por miembros de la Gestapo en marzo de 1944.

Cuando se incorporó como Individuo de Número de la Academia Nacional de la Historia, Rojas dijo en su discurso que “nuestros profesores (Federico Brito, Miguel Acosta Saignes y Ramón Tovar), nos fueron conduciendo hacia lo que hoy somos: historiadores de oficio, formados en esas dos fuentes de la tradición historiográfica francesa de los Annales: la escuela durkheimiana de sociología y la escuela geográfica de Vidal de La Blache”.

En 1995, Rojas ganó un concurso como profesor invitado en la Universidad Michel de Montaigne, en Burdeos, donde fue recibido por Bernard Lavalle, director de la Maison des Pays Ibériques e Ibéro-américaines. Durante el otoño de 1995, el doctor Rojas dictó el seminario “Civilización Latinoamericana” en la Facultad de Letras de la Maison. En *l'École*, Rojas participó activamente en seminarios de investigación coordinados por su amiga Frédérique Langue, de grata recordación en Venezuela por sus investigaciones desarrolladas sobre la historia de las sensibilidades y emociones en la antigua Provincia de Caracas mientras fue profesora de la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad del Zulia.

Rojas ha sido investigador y conferencista en la Universidad de París I, Sorbonne-Pantheón, e invitado por Institut d'Esthétique, des Arts et des Technologies, dirigido por el

músico y compositor Costón Mieranou. Fruto de esta relación intelectual, el profesor Rojas se hizo parte de la Red de la Estética y las Ciencias del Arte para América Latina (Recal), que coordina en París el músico e investigador venezolano Williams Montesinos.

Desde 1997, Rojas está incorporado a actividades académicas en la Universidad de París III, Sorbonne-Nouvelle, concretamente en el Centro de Investigaciones sobre la América Española Colonial, fundado por el historiador hispanista André Saint-Lu y dirigido posteriormente por Bernard Lavalle.

Igualmente, Rojas ha dictado conferencias en las universidades París IV, París VIII de Besançon y de Toulouse. Desde 2008 participa en actividades realizadas en Francia y Venezuela por la Asociación para el Desarrollo de intercambios con Venezuela (Fraven), que dirige en París el doctor Carlos Parra Pérez (hijo del historiador merideño Caracciolo Parra Pérez), y Monique Descheirder, coordinadora general.

El historiador Reinaldo Rojas en una actividad académica al lado del recordado intelectual venezolano Freddy Castillo Castellanos

Los reconocimientos para un maestro historiador

Reinaldo Rojas es doctor en Historia y profesor titular (jubilado) de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador- Instituto Pedagógico de Barquisimeto. Su tesis de Maestría en Historia, dirigida por el maestro Miguel Acosta Saignes, fue galardonada en 1992 por la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, que le otorgó el Premio Nacional de Historia.

Con su tesis doctoral, tutorada por Federico Brito Figueroa, Rojas recibió en 1995 el Premio Continental de Historia Colonial de América Silvio Zavala, que otorga el Instituto Panamericano de Historia y Geografía (IPGH), con sede en México.

Rojas tuvo entre sus maestros al geógrafo e historiador formado en Francia, Ramón Tovar. Casualmente, el doctor Rojas ocupa hoy el Sillón H en la Academia Nacional de la Historia, que tuvo el profesor Tovar a su cargo hasta su muerte, acaecida en 2018. Entre las obras más conocidas del doctor Rojas están: *El 19 de abril de 1810, Historiografía y política sobre el tema bolivariano, El régimen de la encomienda en el Barquisimeto colonial, La economía de Lara en cinco siglos, Historia social de la región*

114 *Gobierno francés reconoce la trayectoria ...* **Francisco Camacho Rodríguez.** 111-114

Barquisimeto en el tiempo histórico colonial, La rebelión del negro Miguel y otros estudios de africanía, Temas de historia social de la educación y pedagogía.